

**BIMBINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN I KURIKULUM
BERBASIS FORMASI SIBERPRO: UPAYA MENGATASI KETERSEDIAAN
DOKUMEN KURIKULUM PADA MADRASAH BINAAN**

Nurtiah Kadir

Pengawas RA/MI Kementerian Agama Kabupaten Kolaka

*Corresponding author: ahmadtanaka7@gmail.com

ABSTRACT

The position of supervisor is very strategic and will affect the quality of education as a whole. Supervisors are functional and responsible for the occurrence of learning, education, and guidance processes within the education unit at various levels and types of education. Its strategic function will be able to improve the process of learning and guidance carried out by the teacher so that the education process will take place effectively, especially in the educational environment. This research is an action research Guidance for Preparing Curriculum Documents Based on a Verification Format: Systematic, Correct, and Procedural (FORMASI SIBERPRO). The number of Madrasas assisted has 100% curriculum documents. The number of trained madrasas has curriculum documents with qualifications: very good 80%. Whereas 20% of Madrasas assisted have good qualified curriculum documents. Implementation of guidance on the preparation of document 1 curriculum with the Siberpro Pharmacy approach is very effective in overcoming the weaknesses of madrasas in the preparation of curriculum documents. Based on 3 (three) required criteria: systematic, correct, and procedural, the results of document 1 development guidance show that achievement is very good on average. Guidance for the preparation of documents 1 of the Siberpro Formation-based curriculum can be developed and disseminated in a wider scope, both provincial and national scale.

Key words: Supervisor, Quality of education, Curriculum documents, Madrasah, and Formasi siberpro.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Core business of education is curriculum (Urusan inti pendidikan adalah kurikulum). Dokumen kurikulum berperan sangat sentral dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Posisi sentral dokumen kurikulum tersebut karena berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹

Kedudukan pengawas sangat strategis dan akan memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan, dan bimbingan di lingkungan satuan pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis itu akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, terutama di lingkungan pendidikan.

Sebagai tenaga kependidikan, kepala madrasah membutuhkan bantuan pengawas. Kepala madrasah selalu berhadapan dengan berbagai hal di mana dirinya tidak selalu dapat menyelesaikan masalah tanpa mendapat bantuan dari pihak lainnya terutama dari pengawas. Kepala madrasah selalu berhadapan dengan situasi yang selalu berubah, seperti kurikulum.

Dalam hal dokumen kurikulum madrasah mengalami kesulitan dalam menyusunnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada madrasah binaan menunjukkan bahwa hanya 40% madrasah yang memiliki dokumen kurikulum dan 60% lainnya belum memiliki. Madrasah yang memiliki kriteria dokumennya masih belum menggembarakan. Kriteria yang digunakan ada 3 (tiga), yakni: 1) sistematis (sesuai sistematika minimal), 2) mengandung kebenaran secara konseptual, dan 3) sesuai prosedur. Ketiga persyaratan inilah yang kemudian disingkat *Siberpro* (sistematis, benar, prosedural) yang menjadi standar penyusunan dokumen kurikulum sekaligus standar pembinaan madrasah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengalaman sebagai pengawas dalam hal dokumen 1 kurikulum sebagai berikut:

¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab I Pasal I Poin 19.

Nurtiah Kadir. 2018. Bimbingan penyusunan dokumen...

1. 60% madrasah binaan belum memiliki dokumen kurikulum.
2. Dokumen kurikulum pada 20% madrasah binaan masih berada pada kualifikasi cukup.
3. Dokumen kurikulum pada 20% madrasah binaan lainnya pada kualifikasi baik.

C. Manfaat dan Tujuan

1. Manfaat

- a. Bagi Madrasah: madrasah memiliki dokumen 1 kurikulum yang terstandar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di antaranya salah satu bukti fisik akreditasi (standar isi).
- b. Bagi Kepala Madrasah: mampu menyediakan dokumen yang menjadi pedoman bagi guru dan bahan pengembangan madrasah.
- c. Bagi Pengawas: menjadi bukti fisik keberhasilan dalam melakukan pendampingan serta jalan keluar dalam mengatasi masalah yang dialami oleh madrasah.
- d. Bagi Guru: telah tersedianya dokumen sebagai bahan penyusunan Dokumen II (Silabus) dan Dokumen III (RPP).
- e. Bagi Institusi Kementerian Agama: meningkatnya marwah Kementerian Agama sebagai institusi pembina madrasah.

2. Tujuan

- a. Agar seluruh madrasah binaan memiliki dokumen kurikulum sesuai standar yakni: sistematis, mengandung kebenaran konseptual, dan sesuai prosedur.
- b. Karena madrasah binaan berada di Kota Kendari, diharapkan menjadi madrasah satelit yang akan dicontohi oleh madrasah lain di luar kota dan madrasah pada 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
- c. Terpenuhinya standar isi sebagai salah satu dari delapan standar dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai capaian strategis Kementerian Agama sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kurikulum

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.²

Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara.

Konsep kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap danamis.

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),27.

Nurtiah Kadir. 2018. Bimbingan penyusunan dokumen...

percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.³

Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa.⁴ Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini masih dipakai sampai sekarang, yaitu kurikulum sebagai “... *a racecourse of subject matters to be mastered*”.⁵ Ada pendapat mengatakan bahwa kurikulum: “*a course, as a specific fixed course of study, as in school or college, as one leading to a degree*”.⁶ Banyak orang tua bahkan juga guru-guru, kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran. Lebih khusus mungkin kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran.

Dalam hal ini al-Shayban sebagaimana dikutip Hasan Langgulung mengatakan: Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.⁷

Mauritz Johnson mengajukan keberatan terhadap konsep kurikulum yang sangat luas. Menurut Johnson, pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Interaksi seperti itu bukan kurikulum, tetapi pengajaran. Kurikulum hanya menggambarkan atau mengantisipasi hasil dari pengajaran. Johnson membedakan dengan tegas antara kurikulum dengan pengajaran. Semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan, seperti perencanaan isi, kegiatan belajar -mengajar, evaluasi, termasuk pengajaran. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa. Menurut Johnson kurikulum adalah ... *a structured series of intended learning outcome*.⁸

³ Ibid., 27

⁴ Ibid., 4

⁵ Robert S. Azia, *Curriculum Principles and Foundation* (New York: Harper and Row Publisher, 1976), 7

⁶ Webster, *Webster's New International Dictionary* (t.tp.: GC Company, 1993), 648.

⁷ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), 145.

⁸ Mauritz Johnson, *Intentionality in Education* (New York: Center for Curriculum Research and Services, 1967), 130.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pendapat Mauritz Johnson, beberapa ahli memandang kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. Salah seorang di antara mereka adalah Mac Donald. Menurut dia, sistem persekolahan terbentuk atas empat subsistem, yaitu; mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum.⁹ Mengajar (teaching) merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. Belajar (learning) merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respons terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar-mengajar disebut pembelajaran (instruction). Kurikulum (curriculum) merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar.

Kurikulum juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana (curriculum plan) dengan kurikulum yang fungsional (*functioning curriculum*). Menurut Beauchamp “*A curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school*”.¹⁰ Beauchamp lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. Pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran. Selanjutnya, Zais menjelaskan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan harus dinilai dalam proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum (*curriculum document or, inert curriculum*), sedangkan kurikulum yang dioperasikan di kelas merupakan kurikulum fungsional (*functioning, live or operative curriculum*).

Hilda Taba mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat itu. Perbedaan antara kurikulum dan pengajaran menurut dia bukan terletak pada implementasinya, tetapi pada keluasan cakupannya. Kurikulum berkenaan dengan cakupan tujuan isi dan metode yang lebih luas atau lebih umum, sedangkan yang lebih sempit, lebih khusus menjadi tugas pengajaran. Menurut Taba keduanya membentuk satu kontinum.

⁹ James B. MacDonald, *Educational Models for Instruction* (Washington DC: The Association for Supervision and Curriculum Development, 1965), 3

¹⁰ George A. Beauchamp, *Curriculum Theory* (Wilmette, Illinois: The KAGG Press, 1975), 6.

Nurtiah Kadir. 2018. Bimbingan penyusunan dokumen...

Kurikulum terletak pada ujung tujuan umum atau tujuan jangka panjang, sedangkan pengajaran pada ujung lainnya yaitu yang lebih khusus atau tujuan dekat.¹¹

B. Pengembangan Kurikulum oleh Satuan Pendidikan

Dari kajian sejarah kurikulum, kita mengetahui beberapa hal yang menjadi sumber atau landasan inti penyusunan kurikulum. Pengembangan kurikulum pertama bertolak dari kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa, kurikulum terutama isi kurikulum diambil dari kehidupan orang dewasa. Para pengembang kurikulum mendasarkan kurikulumnya atas hasil analisis pekerjaan dan kehidupan orang dewasa.

Dalam pengembangan selanjutnya, sumber ini menjadi luas meliputi semua unsur kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam lingkungan budaya, dan turut menciptakan budaya. Untuk dapat hidup dalam lingkungan budaya, ia harus mempelajari budaya, maka budaya menjadi sumber utama isi kurikulum. Budaya ini mencakup semua disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan para pakar, nilai-nilai adat-istiadat, perilaku, benda-benda, dan lain-lain.

Sumber lain penyusunan kurikulum adalah anak. Dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar adalah anak. Pendidikan atau pengajaran bukan memberikan sesuatu pada anak, melainkan menumbuhkan potensi--potensi yang telah ada pada anak. Anak menjadi sumber kegiatan pengajaran, ia menjadi sumber kurikulum. Ada tiga pendekatan terhadap anak sebagai sumber kurikulum, yaitu kebutuhan siswa, perkembangan siswa, serta minat siswa. Jadi, ada pengembangan kurikulum bertolak dari kebutuhan-kebutuhan siswa, tingkat-tingkat perkembangan siswa, serta hal-hal yang diminati siswa.

Terakhir yang menjadi sumber penentuan kurikulum adalah kekuasaan sosial-politik. Di Amerika Serikat pemegang kekuasaan sosial-politik yang menentukan kebijaksanaan dalam kurikulum adalah board of local education yang mewakili negara bagian. Di Indonesia, pemegang kekuasaan sosial-politik dalam penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan Nasional yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dirjen Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Balitbang Diknas atau kalau

¹¹ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practices* (New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1962), 37

di Departemen Agama dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Pendidikan Madrasah dan Ditperta atau Dirjen Pendidikan Islam yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Dengan adanya Disentralisasi, maka di sinilah masing-masing lembaga dan satuan pendidikan atau daerah mempunyai otoritas dalam penyusunan kurikulum.

Kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Kurikulum sebagai dokumen melahirkan bentuk kurikulum tertulis, yang kemudian dijadikan pedoman bagi setiap pengembang kurikulum termasuk guru. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sebagai kurikulum operasional bersumber dari kurikulum potensial, yakni standar isi dan standar kemampuan kelulusan yang disusun secara nasional oleh pemerintah. Kurikulum sebagai implementasi adalah realitas dari pelaksanaan kurikulum operasional dilapangan, yang tidak lain adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa baik didalam maupun diluar kelas.

Struktur KTSP terdiri atas dua dokumen. Dokumen pertama, berisi tentang acuan pengembangan KTSP memuat latar belakang, tujuan dan prinsip pengembangstruktur dan muatan kurikulum, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan. Dokumen dua, berisi tentang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

C. Dokumen Kurikulum yang Sistematis, Benar, dan Prosedural

Dokumen kurikulum pada satuan pendidikan atau yang sering diistilahkan dengan Dokumen Satu, disusun oleh tim yang dibentuk dengan penetapan keputusan. oleh kepala madrasah. Tim yang dibentuk inilah yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan, merancang, dan menyempurnakan dokumen kurikulum. Cakupan tugasnya adalah menyusun dan terus menerus menyempurnakan serta mengembangkan kurikulum.

Setidaknya ada tiga kriteria yang mesti terpenuhi dalam dokumen kurikulum. Ketiga kriteria tersebut adalah: sistematis, benar, dan prosedural.

Kriteria pertama adalah sistematis. Sistematis artinya dokumen kurikulum harus disusun atas sistematika yang tersusun secara logis dan lengkap. sistematika dokumen kurikulum terdiri atas: bagian awal terdiri atas: sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bagian I: Pendahuluan terdiri atas: Latar Belakang atau Rasionalisasi, Landasan Penyusunan Dokumen Kurikulum, tujuan pengembangan, dan prinsip penyusunan

Nurtiah Kadir. 2018. Bimbingan penyusunan dokumen...

kurikulum. Bagian Kedua: terdiri atas visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Bagian ketiga: Muatan dan Struktur Kurikulum. Bagian ini terdiri atas: mata peajaran, muatan local, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, pendidikan kecakapan hidup, keungulan local dan global, pendidikan karakter dan struktur kurikulum. Bagian keempat: Penilaian, Kenaikan Kelas, Penjurusan, Kelulusan dan Mutasi. Bagian Kelima; kalender Pendidikan, terdiri atas: penghitungan minggu efektif, penghitungan hari efektif, dan libur akademik. Selanjutnya bagian penutup.

Kriterai kedua adalah benar. Benar artinya bahwa semua bagian dalam dokumen kurikulum tidak saja harus memenuhi sistematika tapi juga harus benar. Benar yang dimaksud adalah benar secara konseptual. Misalnya saja penyusunan visi. Visi yang benar tentu saja harus memenuhi criteria kebenaran konseptual. Kebanyakan satuan pendidikan yang direpresentasikan kepala madrasah dalam menyusun visi asal jadi atau seadanya. Padahal secara teori ada criteria yang harus dipenuhi secara redaksional sehingga visi dinyatakan dengan benar.

Kriteria ketiga adalah procedural. Dokumen kurikulum disusun harus sesuai dengan prosedur. Prosedur dimaksud adalah sebagai berikut: Ada keputusan penetapan tim pengembang kurikulum, Bukti fisik pendukung bahwa dokumen kurikulum disusun secara procedural adalah SK Kepala madrasah tentang Tim Pengembang Kurikulum (TPK), Notulen rapat, Dokumentasi, dan Daftar hadir. Termasuk pula di dalamnya adalah dokumen kurikulum harus disusun bersama dengan komite dan unsur terkait. Dengan demikian dokumen dimaksud harus ditandatangani oleh komite dan instansi terkait. Jenjang MA oleh Kanwil, MTS, MI, dan RA oleh Kemenag Kabupaten/kota.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

A. Nama Strategi/ Model Pendekatan

Bimbingan Penyusunan Dokumen Kurikulum Berbasis Format Verifikasi: Sistematis, Benar, dan Prosedural (Formasi Siberpro).

B. Langkah-Langkah Pelaksanaan

1. Persiapan

- a). Koordinasi dengan kepala madrasah
- b). Melakukan supervisi akademik berupa telaah dokumen 1 kurikulum.

- c). Memverifikasi dokumen kurikulum berdasarkan Format Validasi Dokumen Kurikulum yang didesain sendiri berdasarkan 3 kriteria utama. Dari ketiga kriteria utama tersebut lalu diturunkan dalam tiap-tiap indikator. (lampiran 1)

2. Bimbingan

- a) Klasifikasi hasil validasi berdasarkan 5 kriteria: a) Sangat Baik, b) Baik, c) Cukup, d) Kurang, e) Sangat Kurang.
- b) Berkoordinasi dengan kepala madrasah
- c) Penyetoran dokumen 1 kurikulum pada pengawas.
- d) Ekspose temuan baik kelebihan dan kelemahan berdasarkan indikator-indikator dalam Formasi Siberpro yang telah dikembangkan.
- e) Diskusi dan solusi alternatif.

3. Tugas Mandiri

- a) Menugaskan pada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) untuk mereview atas masukan-masukan.
- b) Finalisasi dokumen kurikulum.

4. Rapat Pembahasan dan validasi

- a) Rapat pembahasan oleh madrasah
- b) Validasi akhir oleh pengawas

5. Pengesahan

Pengesahan oleh:

- a) Kepala madrasah
- b) Ketua Komite
- c) Kepala Kantor Kementerian Agama

6. Instrumen yang Digunakan

- a) Instrumen Supervisi Klinis dan Evaluasi Pelaksanaan KTSP Dokumen 1.
- b) Lembar Verifikasi Penilaian Dokumen Kurikulum dengan kriteria: 1) sistematis, 2) benar secara konseptual, 3) prosedural, sebagaimana terlampir.

HASIL YANG DICAPAI

Jumlah madrasah binaan telah memiliki dokumen kurikulum sebanyak 100%. Jumlah madrasah binaan memiliki dokumen kurikulum dengan kualifikasi: sangat baik 80%. Sedangkan 20% madrasah binaan memiliki dokumen kurikulum dengan kualifikasi baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembinaan
Melalui Bimbingan Penyusunan Dokumen I Kurikulum Berbasis Formasi Siberpro

No	Kode Madrasah	Kondisi Sebelum Bimbingan					Kondisi Sesudah Bimbingan					Keterangan
		Dok 1	Sistematis	Benar	Prosedural	Rata-Rata	Dok 1	Sistematis	Benar	Prosedural	Rata-Rata	
1	MI 1	Ada	C	C	K	C	Ada	SB	S B	SB	SB	Tercapai
2	MI 2	Tidak Ada	-	-	-	-	Ada	SB	B	B	B	Tercapai
3	MI 3	Ada	B	C	C	C	Ada	SB	S B	SB	SB	Tercapai
4	MI 4	Tidak Ada	-	-	-	-	Ada	SB	B	SB	SB	Tercapai
5	MI 5	Tidak Ada	-	-	-	-	Ada	SB	B	SB	SB	Tercapai
6	RA 1	Ada	B	C	C	C	Ada	SB	B	B	SB	Tercapai
7	RA 2	Ada	C	C	C	C	Ada	SB	S B	B	SB	Tercapai
8	RA 3	Tidak Ada	-	-	-	-	Ada	SB	B	B	B	Tercapai
9	RA 4	Tidak Ada	-	-	-	-	Ada	SB	S B	SB	SB	Tercapai
10	RA 5	Tidak Ada	-	-	-	-	Ada	SB	S B	SB	SB	Tercapai
Ketercapaian		40%	SK	SK	SK	SK	100%	SB	B	SB	SB	Tercapai

Keterangan Kriteria:

SB = Sangat Baik

B = Baik

C = Cukup

K = Kurang

SK = Sangat Kurang

Jumlah 20% Madrasah yang masuk kategori baik dalam kepemilikan dokumen 1, akan ditingkatkan ke kategori sangat baik. Madrasah yang capaian unsur-unsur penilaiannya pada kategori cukup dan baik akan ditingkatkan menjadi minimal baik atau sangat baik. Cakupan jenis dokumen kurikulum yang akan dibina dengan pendekatan yang sama akan diperluas, dari dokumen 1 (visi, misi, struktur kurikulum dan lain-lain) ke dokumen 2 (silabus) dan dokumen 3 (RPP).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan bimbingan penyusunan dokumen 1 kurikulum dengan pendekatan Farmasi Siberpro sangat efektif dalam mengatasi kelemahan madrasah dalam penyusunan dokumen kurikulum. Berdasarkan 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan: sistematis, benar, dan prosedural hasil pembinaan dokumen 1 kurikulum menunjukkan ketercapaian dengan rata-rata sangat baik. Bimbingan penyusunan dokumen 1 kurikulum berbasis Formasi Siberpro dapat dikembangkan dan didesiminasikan dalam cakupan yang lebih luas, baik skala provinsi maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur. *Konsep dan Teori Kurikulum dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Jurnal Islamica: Vo. 1 No. 1 tahun 2006. 13-16.
- Alberty, Harold B and Elsie J. AlBerty. *Reorganizing the High School Curriculum*, 3rd ed. t.tp.: The Macmillan Company, 1952.
- Azia, Robert S. *Curriculum Principles and Foundation*. t.tp.: Harper & Row Publisher, 1976.
- Azra, Azzumardi. *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Beauchamp, George A. *Curriculum Theory*. Wilmette, Illinois: The KAGG Press, 1975
- Brubacher, John S. *Modern Philosophies of Education*, 4th ed. t.tp.: Tata McGraw Hill Publishing Company, 1978.
- Carter V. Good. *Dictionary of Education*. t.tp.: McGraw-Hill a Book Company, 1959.
- Doll, Ronald C. *Curriculum Improvement : Decision Making and Process*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1974.
- Franklin, Babbit. *The Curriculum*. Boston: Houghton Mifflin, 1918.
- Hamalik, Oema. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Mandar Maju, 91.
- Johnson, Mauritz. *Intentionality in Education*. New York: Center for Curriculum Research and Services, 1977.
- Langgulang, Hasan. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989.
- Langrand, Paul. *An Introduction to Life Long Education*, ter. Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Lavy, Arief. *Planing the School Curriculum*, ter. Bandung: Bharata Karya Aksara, 1983.
- MacDonald, James B. *Educational Models for Instruction*. Washington DC: The Association for Supervision and Curriculum Development, 1965.
- Nasution, S. *Azas-azas Kurikulum*. Bandung: Jemmars, 1982.
- Neil, John D. *Curriculum A Comprehensive Introduction*. A Division of Scott Foresman and Company, 1980.
- Popham, W. James and Eva L. Baker. *Estabilishing Instructional Goals*, ter. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Sukmadanata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Syarif, A. Hamid. *Pengembangan Kurikulum*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Taba, Hilda, *Curriculum Development: Theory and Practices*. New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1962.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990.
- Webster, *Webster's New Dictionary of American Language*. t.tp.: The World Publlishing Company, 1964.
- Webster. *Webster's New International Dictionary*. t.tp.: GG Merriam Company, 1953.